

A RELEVÂNCIA DA AUTONOMIA PARA A FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.8151358

Débora Gaspar Soares

*Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1106186788602404>*

RESUMO

Esse trabalho discute a importância das tecnologias de informação e comunicação, tanto para o desenvolvimento social e econômico quanto para o futuro das relações de trabalho. O objetivo foi identificar os fatores que influenciam na construção da autonomia para a formação em Tecnologia de Sistemas de Computação. Realizou-se uma pesquisa quantitativa, com os procedimentos dos seguintes testes Estatísticos Espaciais: Superfície de Densidade: Simples e de Kernel, e Interpoladores locais: Triangulação de Delaunay, Interpolador pelo Inverso da Distância (IDW), analisando-se os municípios que possuem pólo do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação. Finalmente, esse estudo instiga novas questões para ressaltar a relevância da autonomia tais como abordar as características socioeconômicas dos alunos do curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, e tratar dos indicadores de qualidade para o curso de educação à distância.

Palavras-chave: Autonomia, Tecnologia de Informação e Comunicação, Formação Profissional.

INTRODUÇÃO

A autonomia estabelece o arquétipo que orienta as ações dos movimentos trabalhistas para o confronto ao sistema do capital, convidando para a superação de antagonismos precursores das relações sociais de produção: a segmentação entre o trabalho intelectual e manual; o desmembramento entre quem comanda e quem executa; a cisão entre líderes e liderados, enfim, indica uma nova ordenação de poder. Dentre tantos fatores, o propósito deste estudo foi assinalar os fatores que influenciam na construção da autonomia para a formação em Tecnologia de Sistemas de Computação, relatando as interações locais que podem envolver agentes econômicos e agentes de conhecimento.

De acordo com problema mencionado foi importante discorrer sobre as características socioeconômicas dos alunos do curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, pois as subjetividades são construídas pelas normas, convenções e costumes, são as ações comuns às subjetividades que conferem a pluralidade humana.

Por outro lado foi necessário expor os indicadores de qualidade dos cursos de graduação à distância e legislação referentes o curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, uma vez que são limitados para avaliar a relevância do capital social e da territorialidade para os atores-chave, reconhecendo-se que a autonomia humana está ligada ao território, em habitar-se, livremente mover-se e exprimir-se, portanto influenciada pelas políticas educacionais.

Outro fator indispensável foi discutir sobre a distribuição espacial das amostras para verificação da proximidade territorial das fontes de informação e conhecimento para inovação, em razão de evidenciar que a tecnologia criou novas formas de trabalho e uma cultura tecnológica para sociedade que se movimenta como Humanidade Digital. Portanto a sociedade contemporânea confronta a manutenção das suas relações historicamente constituídas pelo sistema do capital com as novas condições de produção de ciência e a divulgação do conhecimento. No contexto da pandemia da COVID-19, a sociedade humana digital confronta a inter-relação existente entre saúde, educação e as questões socioambientais, sendo imprescindível para a manutenção da vida, para a compreensão da realidade, e para a concepção de Estado e de políticas públicas que sustentam ações de intervenção, a empatia absoluta pelas condições de cidadania da sua comunidade.

Ainda conveio explicar sobre a grade curricular dos cursos de Tecnologia, visto que a educação permite tratar da vivência humana, conforme o fluxo das suas subjetividades. As atividades participativas de forma individual e coletiva na sociedade, concomitantemente e de forma antagônica constituem a cinesia da autonomia. Levando em conta o que foi observado, o papel da educação é preparar o homem para vida autônoma, então fica a questão: para que estudar tecnologia?

REFERENCIAL TEÓRICO

Observa-se que o procedimento de auferir, de armazenar, de categorizar e divulgar informações de uma pesquisa acompanha o rápido progresso dos novos

talentos, técnicas e critérios de análise de dados. Druck (2015) enfatiza que: “compreender a distribuição espacial de fenômenos constitui hoje um desafio para elucidação de questões importantes em diversas áreas do conhecimento, como saúde, ambiente, geologia, agronomia, entre outras. Tais estudos vêm se tornando cada vez mais comuns, devido à disponibilidade de sistemas de informação geográfica (SIG) de baixo custo e com interfaces amigáveis.” (DRUCK, 2015, p.21).

Essa proposta de estudo contempla os seguintes elementos do software escolhidos para esse trabalho: o software livre TerraView é um aplicativo construído sobre a biblioteca de geoprocessamento TerraLib, tendo como principais objetivos: Apresentar à comunidade um fácil visualizador de dados geográficos com recursos de consulta a análise destes dados; Exemplificar a utilização da biblioteca TerraLib. O TerraView manipula dados vetoriais (pontos, linhas, polígonos) e matriciais (grades e imagens), armazenados em SGBD relacionais ou geo-relacionais de mercado, incluindo ACCESS, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer e Firebird.

De acordo com o sistema nacional de inovação é muito importante para a sociedade que se ofereça condições múltiplas de comunicação, que proporcionem interação e cooperação local, que difundem conhecimento, que troquem informações e que fomentem diferentes inovações. Albuquerque (1998) evidencia que: “através da construção desse sistema nacional de inovação, viabiliza-se a realização de fluxos de informações necessários ao processo de inovação tecnológica. Esses arranjos institucionais envolvem firmas, redes de interação entre empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de empresas e atividades de cientistas e engenheiros.” (ALBUQUERQUE, 1998, p.2).

Dentre tantos fatores, temos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no seu artigo 80 declara que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.” Porém, o modelo de graduação à distância é oferecido como oportunidade de formação para alunos moradores de cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro, “Parabéns, a Universidade Aberta chegou a sua cidade!”, há uma territorialidade na oferta dos pólos de educação à distância, que exige uma reflexão sobre a vivência que esse aluno vai experimentar culturalmente, politicamente, economicamente e socialmente. Segundo Boutang (2011): “o capitalismo cognitivo vive a se aproximar da inteligência coletiva presente na interação entre muitos e, para acumular o capital intelectual, é obrigado a permitir a atividade

polinizadora humana por meio do acesso aos bens comuns, da gratuidade, da atividade não comercial.” (BOUTANG, 2011, p.93).

Essa é uma questão que deve ser ponderada, já que a Portaria nº 4.361, art. 3º, Parágrafo Único afirma que “os processos de credenciamento de instituições, autorização de cursos superiores e aumento de vagas, também deverão conter proposta específica com análise crítica e propositiva que atenda aos critérios de necessidade e responsabilidade social das instituições de educação superior, redução de desigualdades sociais e regionais, e ações afirmativas na promoção de igualdade de condições com vistas a inclusão social.” A complexidade de tal questionamento é: será inclusão social?, será a proposta da educação superior a distância com sua metodologia e conceitos que atenderá a demanda de conhecimento e informação que o aluno necessita para sua autonomia?, e como afeta o dinamismo socioeconômico local?

Em vista do que foi mencionado, a literatura específica sobre a extensão socioespacial do conhecimento, da inovação e do aprendizado ofertado pelo curso de Tecnologia em Sistemas de Computação apresenta limitada reflexão metodológica sobre sua justificabilidade, apesar da disponibilidade de certos dados e informações sobre indicadores de inovação, ainda não é o suficiente para responder quais os fatores que influenciam na autonomia do aluno. O ENAP (2006) estabelece que: “as competências de natureza atitudinal, que correspondem às dimensões do saber ser/conviver, incluem habilidades e atitudes pessoais necessárias para ser, isto é, para desenvolver potencialidades, e para conviver, ou para interagir com pessoas, criar e melhorar processos organizacionais. Essas habilidades permeiam as relações internas e externas da organização e representam o seu capital relacional, que é o valor do conhecimento que cria, mantém e aprimora os relacionamentos.” (ENAP, Brasília, 2006, p.69).

Essa investigação busca exprimir os fundamentos que estabelecem a autonomia, a partir do espaço territorial em formação em EaD, observando os estudiosos que tratam dessa reflexão. Pela contemporaneidade do tema, citamos alguns teóricos que o fundamentem na área de formação em EaD como (MACIEL, 2011; ALBAGLI, 2011; CIAVATTA, 2017; CAMPOS, 2007; ARAÚJO, 2017; LATOUR, 2017; NOSELLA, 2007; DAVIS, 2020; dentre outros).

METODOLOGIA

O presente trabalho foi uma pesquisa quantitativa e participante, que investigou a correlação existente entre a autonomia e a competência do aluno do curso de Tecnologia de Sistemas de Computação para produzir. Para elaboração exigiu-se a recorrência à literatura pertinente, uma pesquisa ao software empregado nessa pesquisa para análise do banco de dados SIGs utilizado, e a representação das interações locais que podem envolver agentes econômicos e agentes de conhecimento.

Foi importante descrever a relação e às características dos atores-chave, foi realizada a verificação do papel da proximidade territorial, do ponto de vista das práticas produtivas, da ação cooperativa e das fontes de informação e conhecimento para inovação, respeitantes às características da amostra de estudo. Fundamentado em técnicas de estatística espacial, essa etapa é essencial para a descrição pormenorizada da ação e interação local desses atores-chave, pois utiliza as principais técnicas de análise espacial com os procedimentos dos seguintes testes Estatísticos Espaciais: Superfície de Densidade: Simples e de Kernel, que é a análise da concentração espacial das observações dos eventos pontuais (linhas também), ou seja, esse estimador foi calculado analisando as regiões do Estado Rio de Janeiro que possuem pólo do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação do CEDERJ (Rio de Janeiro – Metro I, Médio Paraíba, Metropolitana I e Metropolitana II), ponto a ponto dessa área de estudo observando a presença de eventos próximos a um raio dado. A distância desses eventos ao ponto medido determina a contribuição de cada evento ao ponto; e Interpoladores locais: Triangulação de Delaunay, Interpolador pelo Inverso da Distância (IDW), essa abordagem baseia-se em Modelos determinísticos de efeito local (Vizinho mais próximo, Média simples e Média ponderada pela distância): a estimativa foi realizada a partir da interpolação de amostras mais próximas, analisando-se os municípios que possuem pólo do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação. Aplicou-se uma função de ponderação com base nas distâncias das amostras.

Após estas etapas de revisão e investigação, os resultados obtidos foram organizados de modo a oferecer características importantes para a escolha dos fatores que influenciam na construção da autonomia para o aluno do curso de Tecnologia de Sistemas de Computação. O resultado esperado parcialmente com esse trabalho foi o

de revelar que há a necessidade de cautela na utilização do termo autonomia, pois pretende delatar que o curso de Tecnologia de Sistema de Computação não promove os processos de subjetivação e a prática do seu exercício: a transformação do sujeito nas suas relações sociais e com o mundo, e a liberdade como condição de existência para os alunos. O que instiga novas questões especialmente se há outras maneiras de se confrontar o uso excessivo das tecnologias de informação e comunicação para o modelo de graduação a distância.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A vertente que a tecnologia permitiu uma revolução da forma de produção, do conhecimento e da cultura é comum as diferentes formas de pesquisa, de ciência e da educação, e revela que a autonomia na formação em Tecnologia de Sistemas de Computação possui um caráter importante, já que o curso é de educação superior a distância, e que essa formação continuada conflui para a inserção no espaço de trabalho e no espaço de produção. Depreendeu-se que a vigente política de Educação a Distância²⁸ ao utilizar um ambiente virtual e habilitar os alunos para os avanços das cotidianas tecnologias de informação e comunicação, desatende e ignora as suas motivações e as suas esperanças. Pois configura um modelo educacional hierarquizado, disciplinarizado e parametrizado, que se obstem a crítica, e a reflexão desse aluno para as possíveis mudanças nas relações poder-saber-trabalho.

Essa possibilidade de formação pode ser vista como apenas profissionalização para o mercado de trabalho, que se fomenta pela economia do capital e desintegra a formação do aluno com o trabalho que vai exercer, a cultura e ciência, segundo Ciavatta: “trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto

²⁸ Educação a Distância:

- 1) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB no art. 47, § 3º define que a Educação a Distância deve ser compreendida como a atividade pedagógica que é caracterizada por um processo de ensino-aprendizagem realizado com mediação docente e a utilização de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes tecnológicos de informação e comunicação, os quais podem ser utilizados de forma isolada ou combinadamente, sem a frequência obrigatória de alunos e professores.
- 2) O Decreto nº 5622, de 19 de dezembro de 2005, em seu artigo 1º, define Educação a Distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e da comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Esse decreto ressalta ainda que a Educação a Distância organiza -se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar previsto a obrigatoriedade de momentos presenciais.

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social.”(CIAVATTA, 2005,p.2).

A acurácia e precisão das características dos atores-chaves relacionam-se com a historicidade dos fenômenos e dos processos de conhecimento, e vitalizam os conteúdos ensinados e os respectivos grupos sociais que dela fazem parte. O entendimento dessa lógica permite identificar quais os sujeitos participantes, quais são os conhecimentos científicos produzidos, como os processos se realizam, onde isso acontece, para quem ou o que se destinam, como também prever os rumos desse processo tecnológico na vida e na sociedade. Pois esses retratam a busca do saber humano e o conhecimento produzido para época. Nesse entendimento, Saviani enfatiza que: “a produção da existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem” (SAVIANI, 2006, p.154). O que faz necessário frisar que nenhum conhecimento humano se realiza plenamente sem a capacidade de compreensão da força produtiva, o conhecimento precisa gerar o saber, o trabalhador deve reconhecer o que se pode fazer com aquele conhecimento, assim a LDB nº 9394/96, art. 52 orienta que: “as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano.”

Ao analisar a figura 1 infere-se que há fortes indicativos de territorialidade na oferta e na localização dos pólos do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação do CEDERJ, que objetiva o progresso do conhecimento e o seu governo com o estudo dos recursos, das riquezas, dos costumes, da força de produção e da cultura, através do desenvolvimento do saber tecnológico nas regiões do Vale Médio Paraíba e Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro que possuem grande atividade agroindustrial.

Figura 1: Regiões do Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Instituto Pereira Passos da Secretaria de Desenvolvimento do Município do Rio de Janeiro, 2017.

Outro fator indispensável é que essa “flexibilidade do espaço” subentende-se aceitar um dualismo educacional para a formação humana, exprime-se sui generis dualidade social específica ao modo de produção capitalista, ou seja, evidencia-se que o alcance a competência que viabiliza a autonomia como direito possui duas dimensões que se findam, comumente a reflexão da realidade e a instrumentalização do trabalhador. Porquanto Cocco verbera: “a transformação social brasileira pode encontrar no seu caminho a reiteração amplificada (globalizada!) dos fenômenos de desigualdade econômica, fragmentação social, segregação espacial e violência que caracterizam a trajetória da modernização brasileira e que hoje aparecem como as características gerais da pós-modernidade.” (COCCO, 2009, p.26).

Esse trabalho necessitou da interpretação das interfaces entre o arcabouço institucional, os níveis de capital social e a dinâmica cognitiva e inovativa local em relação à Legislação de Educação a Distância. O DECRETO nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005, art. 1º orienta que: “caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.” Com o advento de novos meios de comunicação e de tecnologias, os processos de trabalho e os processos pedagógicos necessitam integrar suas práticas a essa tecnologia, é preciso frisar que a criação de cursos a distância implica mudanças extensas no modelo didático-pedagógico vigente, assim, questões relacionadas a essas mudanças como: a escolha dos recursos a serem utilizados; as táticas de apresentação dos conteúdos e a questões de avaliação da qualidade dos cursos, permanecem descobertas. Como exemplo dessa utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação nos processos de ensino e aprendizagem Gandelman destaca: “o que é surpreendente é que a enciclopédia online Wikipédia – cujas contribuições não são assinadas [...] – tornar-se um instrumento de aprendizagem em massa só equiparável à conhecida Enciclopédia de d’Alembert e Diderot.” (GANDELMAN, 2004, p.100). Portanto, depreender a relação entre trabalho, ciência e cultura como imanente ao ser humano permite a compreensão da sociedade e das conseqüentes transformações possibilitadas pelo uso de tecnologias, tanto que o Manifesto das Humanidades Digitais, define: “a opção da sociedade pelo digital altera e questiona as condições de produção e divulgação dos conhecimentos” (MANIFESTO DAS HUMANIDADES DIGITAIS, 2010, cap I, art 1).

Os procedimentos de trabalho e as tecnologias condizem a momentos da transformação das forças materiais de produção dos quais tomamos como marco inicial histórico e dialético para a prática pedagógica, tal qual Nosella destaca: “ensinar a produzir equivale a ensinar a trabalhar. Todavia, nem mesmo a produção representa o processo de trabalho na sua plenitude.” (NOSELLA, 2007, p.148). De acordo com a Educação a Distância essa prática pedagógica utiliza ferramentas síncronas (chat e vídeo-conferência) e as ferramentas assíncronas (e-mail, fórum de discussão, a lista de discussão e o quadro de avisos). Já para a elaboração de material didático considera-se usualmente, tanto na forma impressa, quanto em CD-ROM e na Web (textos, figuras, animação, vídeos, multimídia e hipermídia, realidade virtual e objetos de aprendizagem). Ademais os Indicadores de Qualidade para os Cursos de graduação a Distância do Ministério da Educação orientam que: “programas a distância podem, portanto, apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos, respeitando sempre o fato de que não podem abrir mão da qualidade em todo o processo.” (2000, p.3).

Abaixo o diagrama de fluxo de condições de produção e divulgação de conhecimentos entre a Universidade Federal Fluminense e os pólos do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação do CEDERJ.

Figura 2: Diagrama Triangulação de Delaunay (Pólos do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação do Cederj).

Diagrama Triangulação de Delaunay - Pólos do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação.

Fonte: Instituto Pereira Passos da Secretaria de Desenvolvimento do Município do Rio de Janeiro, 2017.

A Plataforma do CEDERJ é Moodle, repleta de influxos para aprendizagem de comunicação intermediada por computador, que utilizam sistemáticas acessibilidades: de respostas automáticas, e dos processos da instituição. É necessário ressaltar que a exploração desses recursos pelos atores-chave do curso de Tecnologia de Sistemas de Computação é motivada num ritmo particular, e de maneira automotivada pela aspiração e capacidade de aprender, da qual Araújo e Rodrigues objurgam: “essa metodologia de ensino, identificada como pedagogia da educação profissional, [...], em qualquer situação de aprendizagem privilegiando: 1) a individualidade do aluno, 2) o estudo do assunto, 3) a comprovação do conhecimento e 4) a aplicação, generalização ou transferência do conhecimento” (ARAÚJO e RODRIGUES, 2010, p.53).

As atividades e os fóruns de participação dos alunos devem ser escritos de acordo com as normas ABNT e respeitando-se os direitos autorais, são indispensáveis referências bibliográficas tanto quanto a escrita em linguagem culta e formal, já que o âmbito dos direitos autorais é o resguardo das expressões artísticas, literárias e científicas, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial em relação ao *copyright* instrui que: “os direitos de autor tratam sobre a proteção de criações do espírito humano. [...] No âmbito da proteção estão incluídos os textos, músicas, obras de arte, como pinturas e esculturas, e também as obras tecnológicas, como, por exemplo, os programas de computador e as bases de dados eletrônicas” (INPI, 2016, p. 3).

Há regras de conduta para participação nos fóruns e penas disciplinares para quebra de conduta, a disciplina é a orientação que mecaniza o sincrônico de comportamentos dos atores-chave no espaço virtual e institucional, e que engloba as interações e identifica as pessoas, mas o sistema não apresenta situações para os atores-chaves se relacionarem de maneira que o processo educativo expanda para a interação entre o mundo de trabalho e a crítica da lógica do mercado de trabalho, esse apenas objetiva-se ao potencial da vida produtiva no mercado de trabalho. Maciel, et al, afirmam que: “indicações e mecanismos dessa governamentalidade podem ser observados nas dinâmicas dos currículos, nas formas de acompanhamento pelas tecnologias, [...], no conjunto de práticas articuladas e estruturadas — porém desinstitucionalizadas — [...], em contraposição à demanda de educação a distância vigente no Plano Nacional de Educação 2010-2020” (MACIEL, et al, 2015, p. 235).

No cenário de adversidades pandêmicas, o Ministério da educação determina o Decreto nº 10.312, de 4.4.2020 Publicada no DOU de 4.4.2020 - Edição extra - como medida de ampliação temporária do escopo de multiprogramação com conteúdo específico destinado às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde de entidades executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente educacionais ou de exploração comercial, em razão da pandemia da covid-19. Em primeiro lugar, devem ser asseguradas as condições de cidadania e socioambientais aos estudantes e professores, além de diversificar as oportunidades de diálogo de suas idéias, para que sejam abertos canais de conhecimento e de interação entre o professor-aluno. O ensino remoto apresentou a desigualdade socioeconômica do acesso à internet e a precariedade do uso de recursos inovativos para os processos de gestão acadêmica, administrativa e para o desenvolvimento do exercício docente. O uso das

plataformas educacionais não é intuitivo, e o uso dos fóruns de discussão tanto no ensino remoto quanto na educação a distância fragmenta a troca de ideias, a construção do conhecimento cotidiano, científico, e o escolar. Porque não apresenta debates, mas a reescrita de trechos de artigos e de livros sem qualquer contextualização com a discussão da disciplina. Segundo Davis (2020, p.8) a pandemia ressalta inter-relação entre saúde, educação e questões socioambientais e alerta que faltam-nos os suprimentos básicos de baixa tecnologia, bem como respiradores e leitos de emergência.

Apresenta-se abaixo a página inicial da Plataforma Moodle²⁹/CEDERJ:

Figura 3: Recursos da Plataforma CEDERJ.

Fonte: Tutorial para alunos do Cederj, 2017,p.2.

²⁹ CAMPOS, et al, definem a Plataforma Moodle como: “O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) (<http://www.moodle.org>) é um ambiente de aprendizagem à distância, que permite a criação de cursos on-line, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. É um ambiente que apresenta uma abordagem social construtivista em seu desenvolvimento e sua proposta de uso. A utilização do ambiente é feita através de navegadores Web. A plataforma Moodle foi desenvolvida por Martin Dougiamas e ainda é um projeto em andamento. A primeira versão foi lançada em 2002, antes d isso, vários protótipos foram desenvolvidos e descartados. A versão inicial foi aplicada a turmas pequenas de nível universitário, e estava sujeita à pesquisas de estudo de casos, analisando a colaboração e a reflexão entre os grupos de participantes. Desde então, foram disponibilizadas uma série de novas versões com a introdução de mais recursos, melhor escalabilidade e melhor desempenho. É um software livre e gratuito, podendo ser baixado, utilizado e/ou modificado por qualquer pessoa para atender necessidades específicas, desde que seguidas algumas regras, como por exemplo, disponibilizar o código-fonte. Além disso, pode ser instalado em vários ambientes desde que estes sejam capazes de executar a linguagem PHP” (2007, p.48)

Em vista do que foi mencionado o processo educacional desempenhado a distância, com a principalidade da interação e da inclusão digital, relaciona diversas ações pedagógico-administrativas para os atores-chaves, onde se salientam a inserção de um período de tempo de ambientação *online*, socialização virtual e o conhecimento das ferramentas de aprendizagem; da agenda do curso que deve esclarecer a metodologia adotada, calendário das atividades, o modo de avaliação e os critérios usados; e das articulações hierarquizadas de construção de material didático, estrutura de tutoria, montagem da infra-estrutura; gestão do sistema, formas de interação, e as distintas formas de avaliação – do aluno, do processo, dos materiais, dos tutores, entre outros. De acordo com o DECRETO nº 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998, art. 7, Parágrafo Único, tem-se: “Os exames deverão avaliar competências descritas nas diretrizes curriculares nacionais , quando for o caso, bem como conteúdos e habilidades que cada curso se propõe a desenvolver.”

Esse processo educacional é exprobadado por Araújo e Rodrigues que afirmam: “as relações de trabalho-aprendizagem, os valores, atitudes e hábitos disseminados por essa lógica educativa voltavam-se tão-somente para a emergencialidade da produção.” (ARAÚJO e RODRIGUES, 2010, p. 54), ou seja, essa competência do aluno disciplinar o seu próprio tempo, acompanhamento e estabelecimento de metas para realização das atividades, a prioridade da “aprendizagem centrada no aluno” pode ser denominada “apreendedorismo”, que significa aprender a empreender, entretanto é relevante reconhecer que apesar da força criativa humana , que é constituída livre e autônoma socialmente, fazer parte da força do trabalho, não deve estar subjugado ao capital. Assim, a mesma tecnologia que possibilitou uma revolução nos sistemas de informação e comunicação, não pode servir apenas para valorização do novo determinado pelo sistema econômico. Maciel, et al, afirmam que: “a invenção, a criatividade não é exclusividade dos que se encontram no sistema produtivo, [...]; é, antes, um efeito da subjetividade, uma potência psíquica e política que tem um valor em si mesma, capaz de se autovalorizar e de constituir novas possibilidades de vida – uma biopotência da multidão” (MACIEL, et al, 2015, p. 234).

Observam-se indícios e instrumentos de uma institucionalidade no currículo do curso de Tecnologia de Sistema de Computação, nos procedimentos de acompanhamento pelas tecnologias de informação e comunicação, na avaliação, na vinculação inconsistente da universidade com os professores e tutores, e no conjunto

de práticas do aluno desinstitucionalizadas com as necessidades sistematizadas e atuais do Plano Nacional de Educação. Não podemos esquecer a finalidade da Educação Superior disciplinada na LDB nº 9394/96, art. 43, V: “suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração.”

Em relação ao contexto do estudo mencionado, as disciplinas do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação seguem o eixo tecnológico, e as mesmas também são oferecidas nos cursos de Tecnologia de Sistemas de Internet pela CEFET e Bacharel em Computação pela UFF, algumas são optativas. As diferenças se evidenciam na carga horária dos cursos e nas disciplinas: de Humanidades e Aplicações; e Humanidades Digitais oferecidas. De acordo com a PORTARIA nº 4059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004, art. 2º: “A oferta de disciplinas [...] deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação para realização dos objetivos pedagógicos, [...]” Pode-se citar o impacto do processo de produção para a vida humana, por exemplo, como Saviani destaca: “é o modo como se organiza o processo de produção – portanto, a maneira como os homens produzem os seus meios de vida – que permitiu a organização da escola como um espaço separado da produção” (SAVIANI, 2006, p.157). Nesses termos, a noção de tecnologia deve ser entendida como a ciência adequada com os meios de produção, então não se pode conformar com a ideia de formação tecnológica estrita para o trabalho, até mesmo porque a formação tecnológica não é aceita para estágio em qualquer empresa, por exemplo: a seleção de estágio da Petrobrás não oferece estágio para cursos de Tecnólogos, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado. A tecnologia precisa responder por uma competência social de inventar o novo de maneira autônoma ao sistema econômico.

Abaixo a Relação da Carga Horária e da oferta de Disciplinas de Humanidades.

Tabela 1: Relação da Carga Horária e da oferta de Disciplinas de Humanidades.

Cursos	Tecnologia de Sistemas de Computação- Semi-presencial- CEDERJ/UFF	Tecnologia de Sistemas de Internet- Presencial- CEFET	Bacharel em Computação- Presencial- UFF
Carga Horária	2120 horas	2388 horas	3524 horas

Disciplinas de Ciências Humanas	1) Empreendedorismo e Ética profissional; 2) Linguagem Brasileira de Sinais.	1) Empreendedorismo; 2) Linguagem Brasileira de Sinais; 3) Introdução a Psicologia. 4) Microeconomia.	5) Sociologia da Comunicação; 6) Sociologia do trabalho; 7) Sociologia da Pós-Modernidade; 8) Linguagem Brasileira de Sinais; 9) Direito e Informática; 10) Desenvolvimento de Pessoas.
Disciplinas de Ciências da Informação	X	1) Informática e sociedade; 2) Gestão de Tecnologia da Informação.	1) Tópicos em informática na educação I, II, e III; 2) Propriedade Industrial; 3) Ciência, Tecnologia e Sociedade no contato da Engenharia de Produção.
Disciplinas de Ciências Sociais	TCC	1) TCC; 2) Humanidades e Ciências Sociais; 3) Prática em Pesquisa Aplicada.	Metodologia da Pesquisa Científica.
Disciplinas de Humanidades Digitais	X	1) Interação Humano-Computador; 2) Inovações Tecnológicas.	X

Fonte: Plataforma do Cederj, Site do CEFET e Site da UFF. Acesso em 10 de outubro 2016.

Notoriamente, há um impacto da tecnologia na sociedade, na forma de produção do trabalho, e no próprio uso da tecnologia, por isso é importante refletir em como estudar tecnologia? Há a necessidade de se reconhecer a relevância de disciplinas de Humanidades Digitais para os cursos de graduação, já que a tecnologia possibilita formação e diálogo, por exemplo: Palestras *online*, como a palestra Urbanismo Africano – História e Situação presente, apresentada pelo canal Eureka! CEDERJ; Foros Mundiais com a escolha da participação presencial ou *online*, como o IV Foro Mundo UNIGIS Rio realizado na UERJ; e Minicursos com a escolha da participação presencial ou *online*, como o Minicurso “Diálogos de pesquisa: ciência aberta, ciência cidadã, ciência comum” empreendido no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação – IBCT- UFRJ. Em concordância, Maciel, et al, afirmam que: “as disciplinas, as hierarquias possuem um caráter organizador, de governo;

exercem-se de forma singular — algumas vezes de forma dura, e outras, de forma flexível, centralizadas e descentralizadas” (MACIEL, et al, 2015, p. 237).

É imprescindível ressaltar que a oferta das disciplinas por eixo tecnológico reflete a flexibilização dos currículos a fim de se adaptar a formação do modelo presencial para o modelo EAD, o que pode elidir com a qualidade da formação geral e profissional em não tangenciar a acessibilidade ao conhecimento como direito em suas dimensões: de compreensão da realidade em sua totalidade, e da instrumentalização do trabalhador. Segundo DECRETO nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005, art. 3º, §1º: “os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial.” Ainda convém mencionar Saviani que afirma: “trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que, rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa” (SAVIANI, 2006, p.152).

As outras dimensões dos processos formativos são a cultura e a história, tal qual a ação de cultivar é um processo autogerador e temporal, onde se prepara a terra, semeia, cuida e colhe. Diante disso, tanto a história do homem quanto a história dos meios de produção estão intrínsecas a formação do conhecimento e da apropriação social do trabalho, assim um modelo que se refere à educação deve direcionar para a formação omnilateral do indivíduo. Essa é uma questão em que Saviani enfatiza: “à educação superior cabe a tarefa de organizar a cultura superior como forma de possibilitar que participem plenamente da vida cultural, em sua manifestação mais elaborada, todos os membros da sociedade, independente do tipo de atividade profissional que se dediquem” (SAVIANI, 2006, p.161). Já a LDB nº 9394/96, art. 43, VI, em relação a finalidade da Educação Superior, normatiza: “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.”

Em vista dos argumentos mencionados, garantir a emancipação humana por meio da emancipação da transformação social conduz inevitavelmente em garantir a acessibilidade aos conhecimentos produzidos pela sociedade, levando em consideração a sua historicidade, alicerçada em uma base unitária que homogeniza humanismo e tecnologia. É um dever repensar a formação para o trabalho, a fim de efetivamente desenvolver o trabalhador para a compreensão do mundo que está inserido, ao invés de uma formação que apenas visa garantir a manutenção do sistema

capitalista dos meios de produção. Em conformidade com o que foi discutido, e na tentativa de esclarecer o papel do trabalhador em relação à tecnologia, Ciavatta argumenta que: “no Brasil, falta-nos uma base cultural que tome a integração como um valor, [...], de modo a deixar de ver o trabalhador sempre como um subalterno, um homem, uma mulher sujeitos à secular dominação” (CIAVATTA, 2005, p.7). Segundo orientação da PORTARIA nº 4.361, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004, art. 3º, Parágrafo Único:

“os processos de credenciamento de instituições, autorização de cursos superiores e aumento de vagas, também deverão conter proposta específica com análise crítica e propositiva que atenda aos critérios de necessidade e responsabilidade social das instituições de educação superior, redução de desigualdades sociais e regionais, e ações afirmativas na promoção de igualdade de condições com vistas à inclusão social.”

Nesse sentido, uma base cultural remete a um espaço de diálogo complexo e imensurável, porém aberto. A questão é o Brasil não promover esse tipo de debate nas realizações de ações afirmativas, que perpetuam as desigualdades sociais que atravessam gerações fomentadas pela política do sistema de capital. Uma base cultural questiona o potencial da força de trabalho para exercer transformações nas relações e condições de trabalho. Se o uso da tecnologia possibilitou tantas conexões, agilidade na sensação do tempo, aceleração da comunicação e mudanças na sociedade, é justo que as ações colaborativas se externalizem de maneira democrática na apropriação do trabalho, da cultura e do conhecimento, em oposição a inversões do valor da vida e da força de trabalho. Na conjuntura da COVID-19, foi o ensino presencial das Universidades Públicas que reconheceu a desigualdade socioeconômica de acesso à internet dos estudantes, e como medida de inserção social para a realização do ensino remoto viabilizou, juntamente, com o Ministério da Educação o pagamento de bolsas de inclusão digital, o apoio técnico e medidas de acessibilidade. Como também, vale destacar que a medida mais eficiente e mais tardia do Governo Federal para conter o avanço da COVID-19 entre os vulneráveis foi o auxílio emergencial. Como consequência, Davis (2020, p.10) faz uma reflexão sobre alto investimento em recursos tecnológicos pelo Estado ao invés de priorizar a vida e as questões socioambientais:

“Dezenas de milhares morrem todos os anos devido à negligência das instalações de cuidados a longo prazo em relação aos procedimentos básicos de controle de infecções e ao fato de os governos não

responsabilizarem a administração por aquilo que só pode ser descrito como homicídio culposo.”

Nesse sentido, uma base cultural faz a rogativa segura da necessidade da humanização. da sociedade, através da educação para a vida e para o mundo, conforme Ciavatta salienta: “a identidade que cada escola e seus professores, gestores, funcionários e alunos constroem é um processo dinâmico, sujeito permanentemente à reformulação relativa às novas vivências, às relações que estabelecem” (CIAVATTA, 2005,p.13). Já o DECRETO nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005, Cap. II, art. 9º, Parágrafo Único, orienta que:

“as instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, de comprovada excelência e de relevante produção em pesquisa, poderão solicitar credenciamento institucional, para a oferta de cursos ou programas a distância.”

Destacam-se o diagrama do PIB da população dos Municípios que são ofertados o Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação em 2010, após da criação dos Pólos do CEDERJ.

Figura 4: Diagrama do PIB da população dos Municípios que são ofertados o Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação do CEDERJ em 2010.

Diagrama do PIB e da População do Municípios do Rio de Janeiro com Pólos do Curso de Sistema de Computação do CEDERJ.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2017.

Confrontando-se as figuras 8 e 9 revelam-se os antagonismos do aperfeiçoamento do sistema educacional em relação à qualidade, acessibilidade e cultura tecnológica. O fato da oferta do curso de Tecnologia de Sistemas de Computação ser maior nas regiões Médio Vale Paraíba e Metropolitana, limita que o conhecimento possa estanciar nos outros territórios e dialogar a cultura tecnológica com as distintas subjetividades das populações dos municípios que não são fortes nas atividades agroindustriais. No contexto sócio sanitário da pandemia da COVID-19, a inter-relação professor-aluno, em sala de aula, necessita ser dialogal, de flexibilidade crítica, de debate, de confronto de ideias, de respeito, de compreensão, de empatia absoluta pelas condições socioambientais e de cidadania da sua comunidade. Segundo Davis (2020, p.6), o enfrentamento da pandemia é desigual e o autor alerta que mesmo que o vírus permaneça estável e pouco mutável, seu impacto sobre os grupos etários mais jovens pode ser radicalmente diferente nos países e grupos mais pobres.

Expressamente é alarmante a indicação de uma média de PIB de 6,41 da população do Estado do Rio de Janeiro ser menor que a média de PIB 7,0 dos Municípios que são ofertados o Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação, em 2010 após a criação dos Pólos do CEDERJ, e que se mantenha maior o PIB nas regiões de grande atividade agroindustrial. Em conformidade com: Saviani: “o modo de produção capitalista provocará decisivas mudanças na própria educação convencional e colocará em posição central o protagonismo do Estado, forjando a idéia da escola pública, universal, gratuita, leiga e obrigatória, cujas tentativas de realização passarão pelas mais diversas vicissitudes” (SAVIANI, 2006, p.157); Nosella: “formar os seres humanos para a fruição adequada e igualitária dos bens produzidos pelos semelhantes é um dos principais objetivos da escola” (NOSELLA, 2007, p.149); Ciavatta: “a educação é incapaz de mudar a sociedade desigual em que vivemos, ela é uma porta relevante para a compreensão dos fundamentos da desigualdade e para a geração de uma nova institucionalidade no país” (CIAVATTA, 2005, p.13); e Araújo e Rodrigues: “a condição para a construção de uma nova educação profissional qualitativamente nova passa pela sua emancipação em relação ao controle exercido pelas condições materiais de reposição dos pressupostos da dominação do capital” (ARAÚJO e RODRIGUES, 2010, p.61). Pode-se mencionar, que o entendimento de que a força do trabalho está na produção, criação e finalizações, é que permite olhar

o trabalho na perspectiva da história da humanidade, dos seus desafios e realizações conquistados pelo saber do homem.

Em vista do mencionado, as grades curriculares analisadas não valorizam as subjetividades dos alunos, nesse sentido autoformação e autovalorização não transformam o sujeito, nem nas suas relações sociais, nas suas apreensões, nas suas ações, bem como no engrandecimento do espaço de produção e do espaço de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se parcialmente com este trabalho que há a necessidade de cautela na utilização do termo autonomia, pois o curso de Tecnologia de Sistema de Computação não promove os processos de subjetivação e a prática do seu exercício: a transformação do sujeito na suas relações sociais e com o mundo, e a liberdade como condição de existência para os alunos. Verifica-se que há uma predominância do curso de Tecnologia de Sistemas de Computação nas Regiões Metropolitana e do Médio Vale do Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, que caracterizam-se por possuírem atividade agroindustrial bastante intensa. Destaca-se que políticas públicas devem utilizar novas tecnologias de informação e comunicação como internet, aplicativos, chat, blog, plataforma Moodle, softwares, que são tecnologias presentes no cotidiano para melhorar as condições de vida da população, em especial a mais pobre, ao invés de aumentar a exclusão na distribuição das riquezas e oportunidades de vida.

Averigua-se ainda que essas políticas públicas carecem reformular a matriz curricular do curso a fim de incluir disciplinas Humanas Digitais. Evidencia-se que o Sistema Nacional de Inovação que é o responsável pelos Indicadores de Conhecimento e de Inovação, oferece indicadores que são limitados como ferramentas para avaliação do papel do capital social e da territorialidade do Curso de Tecnologia de Sistemas de Computação. Segundo a LDB nº 9394/96 art. 86: “as instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica.” Diante do exposto, o presente estudo faz crítica ao sistema do capital, considera e defende o direito inalienável ao conhecimento, do qual o trabalhador se apropria da sua realidade através do trabalho

e do conhecimento, de acordo com afirmação de SAVIANI: “o saber tem uma autonomia relativa em relação ao processo de trabalho do qual se origina.”

Finalmente, esse estudo instiga novas questões para ressaltar a relevância da autonomia tais como abordar as características socioeconômicas dos alunos do curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, tratar dos indicadores de qualidade para o curso de educação à distância e especialmente se há outras maneiras de se confrontar o uso excessivo das tecnologias de informação e comunicação para o modelo de graduação a distância, no qual abordo no trabalho intitulado: Uma visão helleriana da inserção social na EaD: Análise do cotidiano e da cotidianidade na formação de professores de Matemática em rede nacional (PROFMAT)..

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R. M. L.; RODRIGUES, D. S. **Referências sobre práticas formativas em Educação Profissional**: o velho travestido de novo ante o efetivamente novo.

Boletim Técnico do Senac em: <

<http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/download/218/201>> Acesso em 03/02/2017.

BARBROOK, R. **Futuros Imaginários**: das máquinas pensantes à aldeia global. São Paulo, Peirópolis, 2009.

CAMPOS, F.; et al. **Fundamentos da Educação a Distância, Mídias e Ambientes Virtuais**. Juiz de Fora. Editar, 2007.

CEDERJ. **Guia do aluno**. Disponível em: <

http://graduacao.cederj.edu.br/dds/arquivos/informacoes_academicas/Guia_do_Aluno_2016_PDF___nqpp8ol9igywa705012016.pdf> Acesso em 03/09/2016.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA. Disponível em: < <https://www.cefet-rj.br/>> Acesso em 03/09/2016.

CIAVATTA, M. **A formação integrada**: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. Disponível em: <

http://www.uff.br/trabalhonecessario/images/TN_03/TN3_CIAVATTA.pdf> Acesso em 03/02/2017.

LATOURE, Bruno; et al. **O todo é sempre menor que as partes**: um teste digital acerca das mônadas de Gabriel Tarde. Disponível em:<

<http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/329/336>>. Acesso em 03/02/2017.

MACIEL, M.L.; ALBAGLI, S. **Informação, conhecimento e poder: mudança tecnológica e inovação social.** Rio de Janeiro: Garamond, 2011, 332p.

MACIEL, M.L.; ALBAGLI, S; ABDO, A. H. **Ciência aberta, questões abertas.** Brasília, IBICT; Rio de Janeiro, UNIRIO, 2015, 312p.

MANIFESTO DAS HUMANIDADES DIGITAIS. Disponível em: <<https://humanidadesdigitais.org/manifesto-das-humanidades-digitais/>>. Acesso em 03/02/2017.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Decreto nº 2.494**, Brasília, 1998.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Decreto nº 5.624**, Brasília, 2005.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Indicadores de qualidade para cursos de graduação a distância**, Brasília, 2000, p.4.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Portaria nº4059**, Brasília, 2004.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Portaria nº 4361**, Brasília, 2004.

MOURA, Dante Henrique. **Educação básica e educação profissional e tecnológica:**

dualidade histórica e perspectiva de integração. Disponível em: <<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/11/110>> Acesso em 03/02/2017.

NOSELLA, Paolo. **Trabalho e perspectivas de formação de trabalhadores:** para além da formação politécnica. Revista Brasileira de Educação, v.12, n.34 jan./abr. 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a11v12>> Acesso em 03/02/2017.

VENTURINI, Tommaso; et al. **Designing Controversies and their Publics.**

Disponível em: <

http://www.tommasoventurini.it/wp/wp-content/uploads/2014/08/Venturini-etAl_Designing-Controversies-Publics.pdf>. Acesso em 03/02/2017.

DAVIS, Mike. Coronavírus e a luta de classes. Terra sem amos. Brasil. 2020. p.48.